

ИНТЕГРАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ КОММУНИКАЦИИ В БЫТИИ СОЦИУМА

УДК 304.5

Е.Ю. РУДЕНКО

В науке нет однозначного решения вопроса о соотношении понятий "общество" и "социум". Одни социологи отождествляют эти понятия, другие считают, что понятие "социум" шире понятия "общество", третьи видят в "социуме" лишь отдельное свойство общественного. Но при этом общепризнанно, что в содержание понятия "социум" включаются социальные связи и взаимосвязи, социальные действия, взаимодействия и отношения, личности и их объединения, социальные институты и организации, культура, социальные ценности и нормы, социальное регулирование и т.д.

Стремясь познать общественную жизнь людей, социальная философия сталкивается со многими трудностями, первая из которых – многозначность самого термина «общество».

Раскрывая газеты, включая радио или телевизор, мы постоянно слышим рассуждения об «интересах общества», «перспективах общества», «кризисе общества» и т. д. Большинству людей это понятие представляется самоочевидным, интуитивно понятным. Беда, однако, в том, что именно «очевидные» понятия, как правило, с трудом поддаются определению и разъяснению.

Обращение к словарю едва ли поможет делу, если учесть множественность смыслов интересующего нас термина. В самом деле в современной лексике обществами могут называть и национально-государственные образования, существующие на политической карте мира, и добровольные объединения людей по профессиям и интересам («общество филателистов», «общество спасения на водах» и т. д.). Об «обществе» говорят тогда, когда имеют в виду социальное окружение человека, круг его общения (предостерегая от попадания в «дурное общество»). Ранее обществом («опчеством», так у Даля) русские крестьяне именовали сельскую общину, а аристократы – «бомонд», высшие социальные слои и т.д.

Как мы видим, термин «общество» используется для обозначения форм социальной коллективности, реальных или типизированных сообществ людей. Имеется, однако, еще одно понимание общества, в котором оно

обозначает нечто более абстрактное, чем форму коллективного существования людей.

В наиболее широком понимании термин «общество» представляет собой уже не модель социальной коллективности, а модель «социальности вообще», т.е. системную совокупность свойств и признаков, присущих явлениям и коллективной, и индивидуальной жизни людей, благодаря которым они включаются в особый мир, выделенный из природы и от природы отличный.

После этих терминологических разъяснений нам осталось сказать, что тема социальности вообще, или социума, является важнейшей проблемой социальной философии. Именно она призвана раскрыть различие между социальным и несоциальным, установить, что отличает надорганическую реальность от царств живой и неживой природы. Мы должны понять, чем деятельность людей, независимо от их национальной или религиозной принадлежности, ума, способностей и пр., отлична от физических взаимодействий, химических реакций или поведения животных, столь похожих порой на людей, стремящихся к весьма схожим целям самосохранения, безопасности, продления рода и т. д., и т. п. Что отличает устройство любых человеческих сообществ (начиная с семейного союза и до имперских структур) от устройства планетарной системы или животной стаи? Иными словами, речь идет об изучении социального в качестве одной из подсистем мира, занимающей специфическое место в нем, анализе ее соотношения и связи с иными сферами окружающей и охватывающей нас реальности. Именно эту проблему имел в виду С.Л. Франк, рассуждая об общественной жизни людей как особой области мирового космического бытия, ее отношении к его «последним началам», таким, как пространство, время, движение, материя, причинность и т.д. [5, с. 5].

Но верна ли такая постановка вопроса? Можно ли считать вопрос о сути социального ключевой проблемой, позволяющей отличить философский анализ общества от его конкретно научного, нефилософского изучения? Заметим, что наше утверждение отнюдь не очевидно и нуждается в специальных обоснованиях. Нам предстоит доказать, что вопрос

о том, что есть социум, вообще имеет отношение к философии, не противоречит тем принципам философского познания мира, о которых говорилось выше.

Социальной системой является любая система коллективного действия людей, будь то деятельность или общение реального или умозрительного характера. Адаптационно-деятельностные системы как простая, так и сложная, являются одним из видов социальных систем.

Особенностью социальных систем является то обстоятельство, что в качестве их начала выступают люди. Именно люди формируют любую социальную систему и обеспечивают ее существование и функционирование. Существенным является то, что они делают это, не утрачивая своей автономности и не становясь исключительно элементом какой-либо из социальных систем. Это связано в том числе с тем, что любой человек включен в состав сразу нескольких социальных систем, не все из которых являются соподчиненными. В каждой из них он действует, как правило, на собственной основе данной системы. Таким образом, он не сводим ни к одной из этих систем. Из этого следует, что источник социальной активности человека лежит не только в социальных системах, а может быть и не столько в социальных системах, сколько в самом человеке.

Человеческое общество обладает многоуровневым строением, в составе которого структурный анализ обязан выделить подсистемы, образующие их компоненты и простейшие элементы. «То, что обычно называется общественной жизнью или общественными явлениями, — справедливо замечает П.А. Сорокин, — представляет собой комплекс фактов и процессов настолько сложный, что изучить его, не разложив на составные части, совершенно невозможно» [4, с. 137].

Социальные системы существуют и признаются людьми постольку, поскольку обслуживают те или иные их потребности. Следовательно, желательно понять, как люди видят интересующие нас конкретные социальные системы, потому что именно свое понимание и действия на основе этого понимания они приносят в них как движущую силу.

На всех этапах эволюции культуры присутствует коммуникация как характерная особенность социальности. Этапы антропогенеза можно охарактеризовать, прослеживая развитие коммуникативных средств. Вначале была устная коммуникация. В археологии Слово было основным способом не только общения,

но и хранения, передачи культурных традиций (верхний палеолит, мезолит, неолит). В палеокультуре появляются иероглифы (иероглиф — священное письмо), с их помощью жрецы древнего Египта и Месопотамии получили возможность увековечить священное знание. Всякая религия начинается с коммуникации, напомним, что религия в переводе с латинского означает «связь». Появление письменности, а затем книгопечатания, стало новым этапом в развитии человечества. Хранение и распространение знаний в виде книг сделало возможной не только словесную коммуникацию, культ слова сменил культ книги. В 30-е годы в связи с распространением кино, радиовещания, массовых иллюстрированных изданий возник феномен массовой культуры и заговорили о средствах массовой коммуникации, их огромном влиянии на общественное сознание. Стало ясно, что коммуникация не только благо, но и оружие, требующее осторожного обращения.

Существуют различные виды коммуникации. В зависимости от пространственно-временной среды, в которой осуществляется коммуникация, выделяют следующие ее типы: материальная (транспортная, энергетическая и так далее); генетическая (биологическая, видовая); психическая (внутриличностная, как общение человека с самим собой); социальная (межличностная, межкультурная, массовая).

Социальная философия изучает социальную коммуникацию, которая представляет собой обмен информацией между социальными субъектами (индивидами, социальными институтами). Обыденная трактовка социальной коммуникации, как передачи информации, носит техницистский характер, поскольку распространение информации обусловлено техническими средствами. Коммуникация между людьми это не просто обмен информацией, но всегда социальное событие [2, с. 87].

Обыденное толкование коммуникации связано с понятиями общение, информация, понимание. Понятие коммуникация (от лат. *communicatio* — связь) трактуется как средство связи, сообщение. Западные авторы часто переходят к определениям, основанным на технических возможностях этого сообщения. Предполагается передача информации, поэтому такую трактовку называют информационно-коммуникацией. Здесь особо важна такая черта, как обязательность усвоения: общество обязывает личность принять и усвоить ту информацию, которая передается и является необходимым условием социализации.

Помимо значения коммуникации как системы распространения информации, ее вторая трактовка связана с таким аспектом человеческой деятельности, как общение, соединение, взаимосвязь. Общение здесь понимается в самом широком смысле: межличностное, посредством текстов, между социальными группами, культурами и прочее. В отличие от информационной коммуникации здесь коммуникация имеет диалогическую форму, рассчитана на взаимное понимание. Именно такая трактовка коммуникации представляет философский интерес. Структура коммуникативного акта должна включать и компоненты, выявленные при психологическом, социологическом и прочих видах анализа. Коммуникация должна быть рассмотрена с разных сторон. В частности, должны быть проанализированы, а затем синтезированы, такие составляющие процесса общения, как: 1) коммуникация – процесс передачи информации (предмет изучения математики, теории информации, кибернетики); 2) коммуникация – интеракция, как взаимодействие людей с организацией их совместной деятельности (предмет изучения социологии и социальной психологии); 3) коммуникация – межличностная перцепция, как процесс восприятия партнерами друг друга (предмет изучения психологии). Коммуникация рассматривается в двух аспектах: как универсальный процесс, присущий самому широкому классу систем, и как социальное явление – процесс общения людей.

Весь мир социальных предметов делится на два различных класса, отличающихся друг от друга своим назначением, социальной функцией. В одном случае эта функция связана с обеспечением непосредственных адаптивных задач человеческой деятельности – приспособлением к природной и социальной среде существования (вещи). В другом случае она связана с выполнением задач информационного обеспечения деятельности – выработкой символических программ поведения, которые могут транслироваться от субъекта к субъекту, т.е. циркулировать в обществе, храниться и накапливаться в нем, передаваясь от поколения к поколению.

В большинстве случаев общественными отношениями называют особый класс социальных связей, а именно связи субъект-субъектного свойства, отличные от субъект-объектных связей между людьми и используемыми ими предметами или объект-объектных связей между социальными предметами. С этой точки зрения называть общественными отношениями можно только связи между людьми, но

не технологическую связь между работником и используемым им средством труда или отношение зависимости между различными компонентами поточных линий на автоматизированных производствах.

Допуская целесообразность такого словоупотребления, многие философы настаивают на том, что далеко не каждая связь между людьми может рассматриваться как общественное отношение между ними.

Различие между так понятым общественным отношением и “обычной” социальной связью можно проиллюстрировать следующим примером. Предположим, что вы спросили у случайного прохожего, сколько сейчас времени, а он, в свою очередь, поинтересовался у вас, как пройти к кинотеатру “Прогресс”. Очевидно, что в данном случае имеет место взаимодействие двух субъектов, в котором возникает связь взаимного обмена информацией. Но можно ли считать такую связь между людьми общественным отношением? Нет, поскольку взаимодействие между ними носит случайный характер, не вызвано устойчивой взаимообусловленностью интересов.

Иначе выглядит ситуация в случае, когда журналист в поисках необходимой ему информации отправляется на встречу с пресс-секретарем президента, в свою очередь ищущего встречи с журналистами. Очевидно, что в данном случае взаимодействие субъектов уже не является случайным. Выполняя свои служебные обязанности, ее участники вступают в необходимые отношения разделения труда, которые придают им устойчивый профессиональный статус, определяют объективную соотносительность их с функцией.

Особо подчеркнем, что в таком понимании критериям общественных отношений соответствуют любые устойчивые зависимости между людьми, неважно, возникают ли они в “личной” или собственно “общественной” жизни людей.

Сказанное заставляет различать широкий и узкий смысл категории “общественные отношения”; в первом смысле она означает любые отношения людей, возможные в обществе как сфере надорганической реальности, а во втором – устойчивые связи, возникающие между субъектами воспроизводства общества как организационной формы социального. Последний случай и является предметом социальной философии.

Еще один тип отношений возникает между людьми на основе распределения совместно созданных результатов труда. В одних случаях такое распределение может иметь

непосредственный характер, при котором люди делят совместно созданное – если оно имеет для них потребительскую ценность и поддается такому дележу (так поступают, к примеру, охотники, распределяющие между собой тушу совместно добытого зверя). В других случаях речь идет о материальной оплате результата труда. Так, после проведения музыкального концерта каждый из музыкантов рано или поздно получает определенное вознаграждение за свой труд, при этом жалование первой скрипки превышает жалование рядового скрипача, опытные музыканты получают больше новичков и т.д., и т.п. Речь идет, таким образом, об устойчивой системе экономических отношений между людьми, связанной с отношениями профессиональными, но не совпадающей с ними.

Следует подчеркнуть, что экономические отношения между людьми отнюдь не сводятся к отношениям распределения уже готовых продуктов труда, но включают в себя также отношения распределения необходимых предметных средств их создания.

Итак, мы видим, что необходимым организационным моментом совместной деятельности людей являются устойчиво воспроизводимые отношения между ними, определяющие их взаимозависимость, соотношенность их ролей и статусов. Эти отношения программируют характер интересов взаимодействующих субъектов: статус субъекта в сложившейся системе общественных отношений – скажем, наличие или отсутствие у него собственности на предметные средства труда или допуск к механизмам власти – с высокой статистической вероятностью определяет характер его действий в поле системного взаимодействия людей.

Итак, мы выделили основные элементы человеческой деятельности, одновременно представляющие собой простейшие “кирпичики” общества, и можем вернуться к осознанному выделению ее типов, образующих искомые подсистемы общества, сферы общественной жизни.

Общественная жизнь, как мы могли убедиться, предполагает сложнейшую систему социальных связей. Она охватывает множество конкретных видов труда, которые могут быть распределены на два подтипа. Одним из них является коммуникативная деятельность, задача которой – установление связей между различными элементами общества. Коммуникативная деятельность “сводит” не только людей, она приходит на помощь и тогда, когда непосредственной целью человека является не другой человек, а всего лишь предмет, кото-

рый можно получить из его рук. Примером такой деятельности, устанавливающей связи между людьми и предметами, служат различные формы рыночного обмена, в результате которых производители картофеля получают доступ к необходимой им сельскохозяйственной технике, и наоборот. Видом коммуникации является розничная торговля, благодаря которой произведенные продукты становятся объектом индивидуального потребления. Задачи коммуникативной деятельности весьма ограничены: она берется за установление необходимых связей, но не претендует на их регулирование, не берет на себя функции управления уже установленными связями.

Коммуникация возникла в человеческом обществе как потребность индивида передать другому индивиду необходимую для совместного действия информацию. Первичными коммуникативными средствами были самые простые – указательные жесты, одобряющая или неодобряющая мимика – невербальные (лат. *verbalis* – “устный, словесный”) знаки. Правильное понимание этих знаков было возможно лишь в их устойчивой соотношенности, чаще по признаку противоположности – указание налево, вверх предполагало указание направо, вниз. Наконец, *homo habilis* – “человек умелый” стал использовать для передачи информации вербальные средства – слова и фразы и превратился в *homo loquens* – “человека говорящего”. Появлялись все новые и новые слова, пропуская их через свое сознание – фиксируя соотношенность того или иного слова с реалиями действительности, человек невольно должен был упорядочивать их по какому-то общим или различительным признакам как формальным, так и содержательным. По мнению психолога Л.С. Выготского, системность является критерием осознанности [1, с. 165].

Этот несколько упрощенный взгляд на природу системности позволяет, тем не менее, определить ее как онтологическое свойство упорядоченности множества элементов, в том числе и коммуникативных средств, в основе которой лежат взаимообусловленные принципы их тождества и различия. Поэтому неудивительно, что возникла необходимость научной интерпретации этого свойства – обоснование системного подхода как методологического принципа научного познания. Поиски ученых – философов, логиков, специалистов в области общественных, гуманитарных и точных наук выявления возможных связей и взаимозависимостей множества элементов, представляющих реалии действительности и

отражающих представление о них, привели к обоснованию разных способов их систематизации. В научном обиходе используются такие понятия, как система, классификация, таксономия, стратификация, типология. Иногда эти понятия и термины, их выражающие, взаимозаменяются, поскольку имеют общие признаки. Но, как известно, однозначность является неременным условием корректного употребления термина.

Система (греч. *systema* – “целое, составленное из частей, соединение”) – совокупность элементов, находящихся в многомерных отношениях друг с другом и образующих определенное целостное единство, способное функционировать [3, с. 708]. Общим требованием к любой системе является наличие трех признаков системности – объектность – элементы некоего множества или совокупности, структура – сеть отношений и связей между этими элементами и целостность свойства данной совокупности элементов функционировать как некое единство, в котором целое зависит от элементов, а элементы – от целого. Система не сводится к сумме элементов; свойства элементов определяются их местом в структуре – соотносительностью с другими элементами.

Существуют десятки определений системы языка; суть их сводится к тому, что это совокупность языковых элементов, организованных через структуру своих связей и отношений в целостное единство. К элементам языка относят вербальные знаки, которые по своему строению и функции представляют различные уровни системы – фонемный, морфемный, лексемный (словесный) и синтаксический (уровень предложения). Эта система актуализируется в речи, в которой язык выступает в одной из основных своих функций коммуникативной. Сама система языка была выделена из речи как первичного источника речевой деятельности человека (Кстати, в том случае, когда подчеркивают противопоставление языка и речи, говорят обычно о “системе языка”; в том случае, когда необходимо подчеркнуть противопоставление языка другим средствам общения, говорят о “языковой (вербальной) системе”, отличной от неязыковых (невербальных) систем). Таким образом, система языка и коммуникация соотносятся как сущность и явление. Возникает вопрос – правомерно ли говорить о коммуникативной системе и можно ли в принципе выделить из коммуникации как явления – процесса общения – некую сущность – коммуникативную систему, отличную от языковой системы? Для того чтобы ответить

на этот вопрос, сравним три составляющие языковой системы и гипотетической коммуникативной системы.

Объектность языковой системы определяется ее элементами – языковыми единицами, которые, несмотря на свое различное строение, по своей природе однородны. Это слова и словосочетания, которые используются как вербальные средства коммуникации. В устной форме коммуникации используются разнородные коммуникативные средства – не только вербальные, но и невербальные – сигналы, жесты, мимика, телодвижения, такие характеристики голоса, как тон и громкость, а в письменной форме коммуникации, помимо слов, используются символы, формулы, графы, схемы, рисунки, различные шрифты и т. п.

Кроме того, между элементами языка и коммуникации есть и функциональное различие. Слова и словосочетания как элементы языковой системы выполняющей номинативную функцию – называют реалии действительности, например, “стол”, “железная дорога”. Сообщение информации об этих реалиях актуализируется лишь в речи – в составе высказываний. Сравним, например, такие высказывания: “Стол был накрыт на двоих”, “В углу стоял колченогий стол”; “20 лет проработал на железной дороге”, “Племяннику она купила железную дорогу”. Именно высказывания, в том числе и однословные типа “Жаль!”, “Рад!”, сообщают информацию о реалиях и могут побудить к действию, например, “Закрой окно!” Сами по себе слова “закрывать” и “окно” как единицы языковой системы, в отличие от таких слов, как “очи”, “тусовка”, не имеют какой-либо социально-функциональной значимости – они не указывают на ситуацию общения или статус коммуникантов. Но в высказываниях типа “Ну-ка, закрой окно!” “Закройте, пожалуйста, окно!”, даже без учета выражения лица говорящего, отчетливо выявляются социальные роли коммуникантов.

Отсюда вытекают три следствия: 1) в коммуникации минимальной единицей информации является высказывание; 2) в коммуникации используются разнородные как по своей природе, так и по функции элементы; 3) разнородность элементов дает основание выделить не одну коммуникативную систему, а несколько коммуникативных систем.

Признаки целостности коммуникации в значительной степени определяются структурой тех социумов, которые она обслуживает. Отмечено, что в так называемых формально организованных социальных структурах коммуникация характеризуется большей целостностью за счет

стереотипного построения высказываний, в частности, формул обращения, за счет тематической связанности дискурса. Коммуникация, наблюдаемая в неформальных общностях, представляемых социально-территориальными структурами, социально-демографическими группами и др., характеризуется расплывчатостью границ, смешением норм построения высказываний и индивидуальными особенностями.

Специфика коммуникативных систем определяется тремя критериями: 1) целевым назначением системы (какая информация сообщается и кому предназначается), 2) выбором коммуникативных средств, 3) каналами передачи и восприятия информации и способами обмена информацией (естественными и искусственными). В обобщенной форме можно сказать, что коммуникативные системы различаются по целевому назначению, мотивированности коммуникативных единиц и технике актуализации [2, с. 124].

На основе этих критериев различают естественные и искусственные коммуникативные системы. К естественным системам относятся те, в которых используются коммуникативные средства естественного языка слова, словосочетания, жесты, мимика, телодвижения. Они имеют национальную специфику. К искусственным системам относятся те, в которых используются сконструированные (часто на базе вербального языка) или заимствованные из разных областей знаний символы, формулы, графы, знаки для обозначения связей и отношений элементов. Искусственные системы ориентированы на задачи общения на международном уровне, поэтому национальная специфика для них не характерна. Возникновение таких специализированных языков, особенно в точных науках, объясняется стремлением преодолеть одно из онтологических свойств естественного языка – многозначность его

единиц, которая не устранялась даже в коммуникации.

Информационные языки являются еще одним средством коммуникации между человеком и машиной. Они предназначены для представления информации, которая вводится, хранится и обрабатывается в ЭВМ. Коммуникативные системы, построенные на базе информационных языков, носят характер автоматизированных систем, которые выполняют определенные информационные задачи – накопление, хранение и поиск документов, сбор и обработка массовой технико-экономической информации в сфере управления, формулирование запросов и результатов обработки данных в форме документов.

В связи с растущей информатизацией общества возникла настоятельная необходимость в разработке таких программных систем, которые, используя резервы компьютерных технологий, могли бы передавать информацию в более четких и легко обозримых формах.

Итак, коммуникация как целенаправленное общение людей расширила свои возможности и функции, включив в процесс общения технические информационные, поисковые и передающие средства, новые коммуникативные элементы. Это обусловило множественность коммуникативных систем, которые по своему назначению стали различаться как специализированные и неспециализированные, а по своей природе – как искусственные и естественные.

По-видимому, дальнейшее развитие коммуникативных систем обоих видов будет определяться собственно социальными факторами – характером социального заказа общества в специальных коммуникативных сферах и социальными условиями функционирования естественного языка.

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений в шести томах. Т.1 – М.: Педагогика – 1982.
2. Колесов В.В. Культура речи – культура поведения. - Л.: Лениздат, 1988.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: АЗЪ, 1992.
4. Сорокин П.А. Система социологии. Т. 1. – М., 1992.
5. Франк С.Л. «Духовные основы общества». – М.: Республика, 1992.